
PERFIL DEMOGRÁFICO E OCUPACIONAL DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE PETROLINA

DOI: 10.5281/zenodo.15345652

Clediston Rodrigues de Souza¹

¹Enfermagem – Univerdade de Pernambuco

clediston.rsouza@upe.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6731020884960981>

Roberto da Silva Barbosa²

²Mestre em Educação - Universidade de Pernambuco

barbosas.roberto@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2453728497189641>

Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes³

³ Universidade de Pernambuco

flavia.fernandes@upe.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0695657330429678>

AT09: Teorias e Pesquisas em Educação.

Introdução: O ambiente escolar é um espaço complexo que envolve múltiplas camadas emocionais, cognitivas e sociais, ao qual impacta diretamente a atuação e o bem-estar dos professores. No contexto do ensino fundamental, esses profissionais enfrentam desafios constantes, como a sobrecarga de trabalho, a necessidade de levar o trabalho para os fins de semana, a pressão por resultados, as condições estruturais das instituições e da mesma forma a ausência de atividades físicas na rotina. Este estudo busca contribuir para essa compreensão, focando na caracterização dos professores da rede municipal de Petrolina incluindo os de tempo regular e integral. **Objetivo geral:** Traçar o perfil demográfico e ocupacional dos professores do ensino fundamental de Petrolina. **Metodologia:** Pesquisa exploratória de abordagem quantitativa, realizada com 150 professores dos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal abrangendo os docentes de escolas de período regular e de tempo integral. A amostra incluiu pedagogos, professores de Arte, Educação Física, Língua Inglesa e polivalentes. Foram aplicados instrumentos sociodemográficos e o software Stata 16.0 para o cruzamento dos dados e análise estatística. **Resultados:** Dos 150 professores avaliados, a maioria era do sexo feminino (87,9%), com idade média de 41,2 anos, casados (49,3%), etnia parda (53,7%), residindo em casa própria (80,8%). Prevaleram professores efetivos (59,2%), com tempo de formação de 10 a 14 anos (25,5%), pedagogos (77,2%), atuantes em média apenas em 1 escola e com uma turma (60,0%). Prevaleram aqueles que trabalhavam em regime de tempo integral (54,0%), e

com suporte técnico para as atividades de planejamento (74,8%). A maioria referiu possuir tempo livre (58,0%), porém trabalhavam final de semana (68,0%), percebiam sua saúde como regular (40,0%) e não realizavam atividade física (76,7%). **Conclusão:** O perfil sociodemográfico das escolas municipais de anos iniciais de Petrolina apresenta dados semelhantes a realidade nacional como a maioria de mulheres nesse ciclo educacional e pela presença majoritária de pessoas pretas e pardas em escolas municipais. Além disso, dados ocupacionais relevantes desta pesquisa como levar trabalho para casa aos finais de semana e não realizar atividades físicas demonstram a existência de fatores preocupantes sobre a saúde física e mental dos docentes. O fato de levarem trabalho para o final de semana e não realizar atividades físicas demonstram fatores preocupantes sobre a saúde física e mental. Os dados reforçam a necessidade de olhar com mais atenção para o bem-estar desses profissionais, criando ações que ajudem a melhorar sua qualidade de vida dentro e fora da escola.

Palavras-chave: Educação Integral; Professores; Saúde mental.

Agradecimentos e financiamento

Esta pesquisa contou com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).